

II EMAI

II ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Práticas Pedagógicas Inovadoras, Aprendizagem Ativa e Avaliação Formativa

11 e 12 de junho de 2026

PROPOSTA DE ENSINO GAMIFICADA A PARTIR DO USO DAS NTIC's

Ana Vitória Dias Lima ¹

Bárbara Andresa de Souza Balieiro ²

Nayara Karine Silva de Souza ³

João Vicente Moraes Barbosa

Max Carvalho Pessoa ⁵

¹Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas – Universidade do Estado do Pará, vitoria7@gmail.com

² Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas – Universidade do Estado do Pará, balieiro22@hotmail.com

³Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa – Universidade do Estado do Pará, professoranayarakarine@gmail.com

⁴Especialização em Psicopedagogia Institucional com Ênfase em Educação Especial pela Faculdade de Educação Superior de Paragominas, jvicentemb@yahoo.com.br

⁵Mestrado em Letras Língua portuguesa – World University Ecumenical, maxcpessoa@gmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade. e-mail: autor@gmail.com”.

DOI:10.5281/zenodo.20349673

Resumo

Este artigo apresenta uma proposta pedagógica que integra gamificação e Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) ao ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, com ênfase na morfologia, especialmente nas classes gramaticais. A proposta tem como objetivo tornar o processo de ensino-aprendizagem mais atrativo, promovendo o engajamento dos estudantes por meio de recursos digitais interativos. Parte-se da compreensão de que o domínio da língua materna é fundamental para o desenvolvimento de competências linguísticas, comunicativas e críticas (FIORIN, 2017), sendo a inserção tecnológica uma exigência do cenário educacional contemporâneo (ANTUNES, 2003; LÉVY, 1999). A pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter participativo, segue os princípios da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986), envolvendo alunos e professora na criação e avaliação do site gamificado Play Educa!, aplicado em turmas do 8º e 9º ano de uma escola pública em Belém/PA. A fundamentação teórica baseia-se em autores como Kapp (2012), Schlemmer (2014) e Lévy (1999), que discutem a gamificação e o uso das tecnologias na educação. Os dados coletados por meio de questionários e observações revelaram que o uso da gamificação favorece uma aprendizagem mais significativa, lúdica e contextualizada, ampliando o interesse e a compreensão dos conteúdos gramaticais. Os resultados apontam para a eficácia da proposta e ressaltam a importância da inserção consciente das tecnologias digitais no ensino da Língua Portuguesa, promovendo o protagonismo estudantil e metodologias alinhadas à realidade dos alunos.

Palavras-Chaves: Gamificação. NTICs. Ensino de Língua Portuguesa. Morfologia. Educação Básica.

1 Introdução

O presente artigo apresenta o desenvolvimento e análise de uma proposta pedagógica inovadora que integra os princípios da gamificação e das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) ao processo de ensino-aprendizagem da língua materna. A pesquisa teve como tema o ensino da Língua Portuguesa por meio de recursos digitais interativos, com foco nas classes gramaticais, visando promover maior engajamento e participação ativa dos estudantes da Educação Básica.

A abordagem parte da compreensão de que o ensino da língua portuguesa é fundamental na formação integral dos sujeitos, pois constitui a base para o desenvolvimento de competências linguísticas, comunicativas e críticas, indispensáveis à participação consciente na sociedade (FIORIN, 2017). Assim, a inserção de tecnologias digitais na prática docente é não apenas uma alternativa metodológica, mas uma necessidade frente às mudanças culturais e tecnológicas contemporâneas (ANTUNES, 2003; LÉVY, 1999).

Diante desse cenário, surge a questão norteadora: como a gamificação, mediada por site, pode contribuir de forma efetiva para o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa na Educação Básica? Entende-se que a gamificação, conceito central desta proposta, refere-se ao uso de elementos dos jogos — como desafios, fases, recompensas e feedbacks — em contextos não lúdicos, visando promover engajamento e tornar a aprendizagem mais envolvente (KAPP, 2012).

No ambiente educacional, a gamificação tem sido compreendida como estratégia capaz de dinamizar o processo de ensino, estimular a autonomia dos estudantes e favorecer o protagonismo na construção do conhecimento. Schlemmer (2014) destaca que, quando bem aplicada, essa abordagem favorece aprendizagens significativas, especialmente por meio da resolução de problemas, da cooperação e da imersão em desafios pedagógicos.

Com base nisso, a presente pesquisa teve como objetivo geral desenvolver e aplicar um site educacional como instrumento de apoio ao ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica. A experiência foi realizada com alunos da 4ª Etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), equivalente ao 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública do município de Belém/PA, analisando como a proposta se adapta ao contexto escolar real.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, inserida no campo da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986). Essa abordagem, por seu caráter participativo e interventivo, permitiu não apenas diagnosticar dificuldades, mas construir soluções com os sujeitos envolvidos. As etapas metodológicas envolveram o planejamento,

diagnóstico do lócus, aplicação de questionários, análise de dados, desenvolvimento e aplicação do site educacional, seguido de sua avaliação e validação.

2 Metodologia

Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza aplicada, inserida no campo da pesquisa-ação, conforme os pressupostos de Thiollent (1986). A escolha dessa abordagem justifica-se por seu caráter participativo e interventivo, permitindo que o pesquisador, em conjunto com os sujeitos envolvidos, diagnostique problemas e desenvolva soluções contextualizadas. A metodologia adotada favoreceu a construção coletiva de um produto educacional que responde a necessidades reais do ambiente escolar.

O estudo foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nossa Senhora do Carmo, situada na periferia do bairro Tapanã, em Belém do Pará. O lócus da pesquisa representa um cenário típico das escolas públicas urbanas, marcado por limitações estruturais, desafios pedagógicos e uma demanda crescente por práticas educativas inovadoras, que incorporem tecnologias digitais de forma significativa.

O público-alvo da pesquisa foi composto por estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 13 e 15 anos. A escolha desses anos escolares deve-se à presença recorrente dos conteúdos de morfologia nos currículos dessa etapa, bem como às dificuldades frequentemente observadas na aprendizagem de classes gramaticais. A professora de Língua Portuguesa das turmas também participou do estudo, contribuindo com mediações didáticas e observações pedagógicas relevantes para a análise dos dados.

Para compreender melhor o contexto e orientar a elaboração do produto educacional, foram realizadas visitas à escola, observações diretas das aulas de Língua Portuguesa e aplicação de questionários diagnósticos. Os instrumentos de coleta buscaram levantar informações sobre o interesse dos alunos pela disciplina, suas dificuldades específicas quanto ao reconhecimento e uso das classes de palavras, além do grau de familiaridade com recursos tecnológicos. Participaram da etapa diagnóstica 33 alunos, cujas respostas forneceram subsídios para o desenvolvimento do site educacional.

A construção do site educacional, com base nos princípios da gamificação, teve como objetivo tornar o ensino da morfologia mais atrativo, dinâmico e significativo. Elementos como fases, pontuações, desafios e feedbacks foram integrados à plataforma para estimular o engajamento dos alunos. A criação do produto foi diretamente orientada pelos dados obtidos

na fase diagnóstica, assegurando sua adequação às necessidades e ao perfil dos estudantes envolvidos.

As etapas metodológicas seguiram a seguinte organização: (1) planejamento da pesquisa, com definição dos objetivos, cronograma e instrumentos; (2) observação e diagnóstico do lócus; (3) aplicação dos questionários; (4) análise qualitativa dos dados; (5) desenvolvimento do site educacional gamificado; (6) aplicação da plataforma na escola; e (7) avaliação do produto a partir da observação das interações dos alunos e da docente com o ambiente gamificado. Essa sequência permitiu validar a proposta como uma intervenção pedagógica eficaz no ensino da Língua Portuguesa.

3.1 Gêneros Textuais e a Dinâmica Digital

A compreensão de gêneros textuais, conforme Bakhtin (1997), é central para entender como as práticas de comunicação se estabelecem dentro de diferentes esferas sociais. Para Bakhtin, os gêneros do discurso surgem de atividades sociais e são influenciados pelas condições e finalidades de cada esfera. Ou seja, cada contexto social gera formas específicas de comunicação que refletem não apenas o conteúdo, mas também a maneira de se expressar e a estrutura de construção do discurso.

Marcuschi (2010) reforça a ideia de que os gêneros textuais se configuram de forma dinâmica e adaptativa às necessidades socioculturais e tecnológicas da sociedade. Não é à toa que ele observa que a comunicação digital tem dado origem a gêneros textuais altamente flexíveis e temporários, muitos dos quais têm curta duração, enquanto outros se consolidam como parte integrante da vida cotidiana, como ocorre com os e-mails, as postagens em redes sociais e as interações em blogs.

O autor enfatiza que, em um ambiente digital, os gêneros são caracterizados muito mais pela sua função comunicativa do que por aspectos linguísticos e estruturais. A emergência dos novos gêneros textuais digitais também está ligada a uma transformação no conceito de autoria e na interatividade, já que o autor e o leitor se tornam muitas vezes os mesmos, com o público participando ativamente da construção do conteúdo.

As práticas pedagógicas, portanto, devem se tornar mais flexíveis e interativas, refletindo a natureza multifacetada da comunicação digital. Em ambientes de aprendizado, como a escola, é crucial que os educadores reconheçam a importância dos novos gêneros textuais e saibam orientá-los para que os alunos desenvolvam uma compreensão crítica e reflexiva.

Em suma, a tecnologia não só amplia o repertório de gêneros textuais, mas também redefine as formas de comunicação e interação social. Isso exige que os professores e pesquisadores considerem essas novas formas de expressão dentro do ensino da língua e da comunicação, aproveitando as possibilidades proporcionadas pelas tecnologias digitais para enriquecer a experiência educacional.

3.2 Novos Suportes de Aprendizagem e Letramento Digital

O conceito de letramento digital é um dos mais importantes no contexto das práticas educacionais contemporâneas. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) transformaram as formas de interação social, e, conseqüentemente, a maneira como as pessoas leem e escrevem. Kleiman (1995) defende que a escola deve ser uma agência de letramento, e, à medida que as novas tecnologias permeiam todos os aspectos da vida cotidiana, ela precisa adaptar suas práticas de ensino para incluir os novos modos de comunicação que surgem no ambiente digital.

O letramento digital não é apenas sobre aprender a usar ferramentas tecnológicas, mas também sobre entender e produzir textos no contexto digital, o que envolve a apropriação de novas linguagens, formas de comunicação e de interação. O letramento digital, conforme Soares (2002), vai além da simples familiarização com as tecnologias digitais, abrangendo a capacidade de os indivíduos realizarem práticas de leitura e escrita no contexto da tela do computador. Nesse novo cenário, os alunos são desafiados a se tornar autores e leitores críticos, capazes de navegar pelas múltiplas formas de comunicação digital.

Ao contrário dos textos impressos tradicionais, os textos digitais exigem habilidades de leitura que envolvem a interpretação de diferentes tipos de mídias e a análise de conteúdos interativos. Isso representa uma mudança significativa no modo como os alunos interagem com os textos e como o ensino de leitura e escrita precisa ser reformulado.

A escola, como instituição responsável pela formação de cidadãos críticos, deve incorporar as novas ferramentas digitais para ensinar seus alunos a lidar com a multiplicidade de gêneros digitais. Isso significa criar estratégias pedagógicas que permitam aos alunos desenvolver habilidades para ler, interpretar e produzir textos digitais de forma crítica e criativa.

Essa adaptação da escola ao novo cenário digital também é respaldada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 2001), que afirmam que a educação deve preparar os alunos para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea, que exige uma formação voltada para o uso crítico das novas tecnologias. A incorporação das TICs no currículo escolar não deve

ser apenas uma questão técnica, mas também uma oportunidade para os educadores explorarem os novos gêneros textuais e ajudarem os alunos a desenvolver uma compreensão mais profunda da comunicação na era digital. O objetivo não é apenas ensinar a usar as ferramentas tecnológicas, mas capacitar os alunos para serem leitores e escritores competentes nos ambientes digitais.

3.3 Linguagem e Multimodalidade nas Tecnologias Digitais

A multimodalidade é um conceito que ganha destaque no estudo das tecnologias digitais, pois ela está diretamente relacionada à forma como os textos são construídos e compreendidos nas plataformas digitais. Ao contrário dos textos tradicionais, que se baseiam quase que exclusivamente na linguagem verbal, os textos digitais fazem uso de uma variedade de recursos para transmitir suas mensagens.

No campo educacional, essa realidade demanda uma reavaliação das práticas de ensino, especialmente no que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa. A leitura digital, portanto, envolve a decodificação de diversos tipos de signos e a compreensão de como eles se inter-relacionam para formar o significado de uma mensagem. Isso inclui a habilidade de interpretar vídeos, infográficos, e até memes, que são formas comuns de comunicação digital.

Cope e Kalantzis (2019) apontam que a produção e a interpretação de significados na era digital são cada vez mais multimodais, pois os diferentes modos de significação (linguísticos, visuais, sonoros, gestuais) fazem interface e se complementam. Essa nova forma de interação social e comunicativa exige que a educação se ajuste à realidade digital, incorporando práticas pedagógicas que envolvam o uso desses recursos multimodais. A educação deve, portanto, preparar os alunos para compreenderem e produzirem textos que não se limitam à linguagem escrita, mas que envolvem uma variedade de signos e mídias.

Além disso, a utilização de recursos multimodais nas práticas de ensino favorece uma aprendizagem mais dinâmica e envolvente. Ao explorar diferentes formas de expressão, os professores podem estimular os alunos a se envolverem mais profundamente com o conteúdo, criando um ambiente de aprendizagem mais interativo e significativo.

Em termos de currículo escolar, a inclusão da multimodalidade nas práticas pedagógicas implica uma revisão do que significa ensinar a ler e escrever no contexto digital. O ensino da leitura e da escrita, portanto, deve incluir a análise crítica de textos multimodais, a produção de conteúdo multimodal e o uso de novas ferramentas digitais que favoreçam a aprendizagem e a expressão criativa. Assim, a educação precisa se adaptar à realidade digital, oferecendo aos alunos as ferramentas necessárias para navegar nesse novo mundo comunicativo.

4 ANÁLISE E RESULTADOS

A análise dos dados obtidos a partir da aplicação dos questionários diagnósticos e da observação direta das turmas revelou uma carência significativa no domínio dos conteúdos de morfologia, especialmente no reconhecimento e uso das classes gramaticais. A maioria dos estudantes demonstrou dificuldade em compreender conceitos abstratos de forma teórica e tradicional, fato que motivou a criação de um ambiente digital mais interativo e acessível.

Os resultados mostraram que os alunos apresentavam maior interesse por atividades lúdicas, sendo os jogos e os recursos digitais os mais citados como estratégias de aprendizagem atrativas. Essa informação foi essencial para orientar a construção do site educacional, que buscou integrar elementos de gamificação para tornar o aprendizado mais dinâmico, participativo e significativo.

A aplicação do site educacional em sala de aula permitiu observar mudanças positivas no comportamento e no engajamento dos alunos. Durante as atividades gamificadas, os estudantes demonstraram maior concentração, motivação e envolvimento nas tarefas propostas, revelando uma postura mais ativa frente à aprendizagem dos conteúdos de língua portuguesa.

Além disso, foi possível perceber avanços no desempenho dos alunos quanto à identificação e classificação das classes gramaticais. A abordagem lúdica favoreceu a fixação dos conteúdos, especialmente ao possibilitar a repetição de exercícios em diferentes formatos e níveis de dificuldade, com feedback imediato, característica central da gamificação.

A professora da disciplina relatou que o uso do site educacional facilitou a mediação pedagógica, permitindo diversificar as práticas de ensino sem abrir mão da sistematização dos conteúdos. A docente também destacou que os recursos multimodais, como vídeos, jogos, mapas mentais e podcasts, tornaram a experiência de aprendizagem mais rica e significativa.

Em termos de acessibilidade, a plataforma se mostrou eficaz ao oferecer vídeos introdutórios em Libras, ampliando o alcance do conteúdo e promovendo a inclusão de alunos com deficiência auditiva. Esse diferencial foi reconhecido positivamente pelos estudantes, que também valorizaram a possibilidade de estudar de forma autônoma e interativa. A avaliação final do produto, realizada por meio de formulário e entrevistas com os alunos e a professora, indicou uma alta taxa de satisfação quanto à usabilidade, clareza dos conteúdos e contribuição do site para a compreensão dos temas abordados. Os participantes sugeriram a ampliação do conteúdo e a incorporação de novas temáticas, o que revela o potencial de continuidade e evolução da proposta.

Portanto, os resultados obtidos indicam que o uso do site educacional como ferramenta de apoio ao ensino da morfologia foi eficaz, contribuindo para o desenvolvimento de competências linguísticas e para a valorização de metodologias ativas e centradas no estudante. A experiência reforça a importância de integrar tecnologia e ludicidade no processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa evidenciou a relevância de metodologias inovadoras no ensino de Língua Portuguesa, especialmente aquelas que incorporam elementos de gamificação e tecnologias digitais. A construção e aplicação do site educacional permitiram observar melhorias significativas no engajamento e na aprendizagem dos estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, demonstrando que o uso pedagógico das NTICs pode ser um aliado eficaz na superação de dificuldades históricas no ensino da morfologia.

O caráter participativo da pesquisa-ação possibilitou não apenas a compreensão aprofundada da realidade escolar, mas também a elaboração de uma intervenção pedagógica alinhada às necessidades reais dos alunos e da docente. A experiência mostrou que é possível aliar inovação tecnológica, acessibilidade e rigor pedagógico em um ambiente digital de aprendizagem.

Assim, conclui-se que o site educacional representa um recurso didático relevante para o ensino de língua portuguesa, com potencial de ser ampliado e adaptado a diferentes contextos escolares. A proposta reforça a necessidade de repensar as práticas pedagógicas à luz das transformações digitais, valorizando a autonomia, o protagonismo discente e a construção coletiva do conhecimento.

Referências

ALMEIDA, Andreza de Souza. Comunicação digital no ambiente escolar. In: ZAIONZ, Rozane (Org.). **Tecnologias digitais: implicações na formação docente e discente frente aos novos desafios da sociedade**. Curitiba: Bagai, 2020. p. 81-92. Disponível em: <https://editorabagai.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Editora-BAGAI-Tecnologias-Digitais.pdf>.

ARCANJO, Joel Rodrigues. Os gêneros textuais digitais e as tecnologias digitais de

informação e comunicação no ensino de língua portuguesa. **Brazilian Journal of Development**,

Curitiba, v. 9, n. 1, p. 3702–3716, jan. 2023. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/56435/41444>.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

FREITAS, Maria Teresa. Letramento digital e formação de professores. **Educação em Revista**,

Belo Horizonte, v. 24, n. 1, p. 117-133, abr. 2008. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/edur/a/N5RryXJcsTcm8wK56d3tM3t>. Acesso em: 25 mar. 2025.

KAHOOT! Kahoot. [S. l.]: **Kahoot!**, 2013. Disponível em: <https://kahoot.com>. Acesso em: 25 mar. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

OLIVEIRA, Janaina; CASAGRANDE, Natalia Maria; GALERANI, Leide Daiana de Jorge. A evolução tecnológica e sua influência na educação. **Revista Interface Tecnológica**, Taquaritinga, SP, v. 13, n. 1, p. 23–38, 2016.

SILVA, Renildo Franco da; CORREA, Emilce Sena. Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. **Educação & Linguagem**, ano 1, n. 1, p. 23-35, jun. 2014. Disponível em:

<https://www.fvj.br/revista/wp-content/uploads/2014/12/2Artigo1.pdf>.

SOUSA, Marcelo Ferreira de; PAIVA, Rita de Cássia Prazeres. Formação de professores na cultura digital por meio da gamificação. **Educação em Revista**, v. 35, e225596, 2019.